

Received / Makale Geliş Tarihi 10.09.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1485-1495

Research Article/ Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18117890
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Habibe Dilsiz

<https://orcid.org/0000-0003-1252-6096>

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05rrfpt58>

Çocuk Gelişimci Rabia Köylü

<https://orcid.org/0009-0006-8741-610X>

Çocuk Gelişimci Burcu Yılmaz

<https://orcid.org/0009-0007-6860-0474>

Serebral Palsili Çocuklar ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Akademik Profilinin İncelenmesi

Examining the Academic Profile of Postgraduate Theses on Children with Cerebral Palsy

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye'de 1994-2024 yılları arasında "serebral palsili çocuk" konusunu ele alan lisansüstü tezlerin akademik profilini incelemektir. Araştırma kapsamında toplam 325 lisansüstü tez taranmış ancak 12 tezin tam metnine ulaşılamadığından analiz dışı bırakılmıştır. Bu kapsamda 313 tez incelenmiştir. İncelenen tezlerin çoğunluğu kadın araştırmacılar tarafından yapılmış (f=221) ve kadın danışmanlar (f=210) tarafından yürütülmüştür. Tezlerin çoğu yüksek lisans tezidir (f=223) ve Türkçe dilinde yazılmıştır (f=304). Birbirinden bağımsız parametreler olmak üzere, tezler çoğunlukla; Hacettepe Üniversitesi'nde (f=61), Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde (f=263), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'nda (f=126) ve nicel yöntem ile (f=308) çalışılmıştır. Nicel yöntem ile çalışan fizyoterapistlerin çalışma grubunu "serebral palsi tanılı çocuk" (f=268) oluşturmuştur. Çalışma grubunu "serebral palsi tanılı çocuk ve ebeveynleri" (f=18) ve "serebral palsili çocuk bakım verenleri" (f=8) takip etmiştir. İncelenen tezlerde nitel yöntem ile çalışan 2 tez, karma yöntem ile çalışan 3 tez saptanmıştır. Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı'nda lisansüstü düzeyde serebral palsi tanılı çocuk konusunda yapılmış sadece bir tez çalışmasına rastlanmıştır. Tezlerin yıllara göre dağılımında en çok tezin 2023 yılında (f=40) yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Türkiye'de konuya dair en az 1 lisansüstü tez çalışması yapılmış olan üniversite sayısı 66 iken, hiç lisansüstü tez çalışması yapılmamış olan üniversite sayısının 143 olduğu dikkati çekmektedir. Bu bulgular eşliğinde Türkiye'deki lisansüstü tezlerde genel olarak "serebral palsili çocuk" ile ilgili yapılmış olan çalışmaların sınırlı olduğu, çalışmaların çoğunluğunun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yoğunlaştığı, ilgili diğer disiplinlerde de çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olduğu sonucu ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, Serebral Palsili Çocuk, Lisansüstü Tez, Akademik Profil.

ABSTRACT

The primary objective of this study is to examine the academic profile of postgraduate theses addressing the topic of "children with cerebral palsy" in Turkey between 1994 and 2024. A total of 325 postgraduate theses were screened within the scope of the research, but 12 theses were excluded from the analysis as their full texts could not be accessed. Thus, 313 theses were examined. The majority of the theses examined were conducted by female researchers (n=221) and supervised by female advisors (n=210). Most of the theses were master's theses (n=223) and were written in Turkish (n=304). The theses were mostly conducted at Hacettepe University (n=61), the Institute of Health Sciences (n=263), the Department of Physical Therapy and Rehabilitation (n=126), and using quantitative methods (n=308), as independent parameters. In quantitative theses, the study samples predominantly consisted of children diagnosed with cerebral palsy (n=268). The working group was followed by "children diagnosed with cerebral palsy and their parents" (f=18) and "caregivers of children with cerebral palsy" (f=8). Among the theses examined, 2 theses were found to use qualitative methods and 3 theses were found to use mixed methods. Only one postgraduate thesis was found in the Department of Child Development on a child diagnosed with cerebral palsy. The distribution of theses by year revealed that the most theses were written in 2023 (f=40). It is noteworthy that while 66 universities in Turkey have conducted at least one postgraduate thesis study on the subject, 143 universities have not conducted any postgraduate thesis studies. Based on these findings, it has been concluded that studies on "children with cerebral palsy" in postgraduate theses in Turkey are generally limited, the majority of studies are concentrated in the field of physiotherapy and rehabilitation, and there is a need for studies in other related disciplines.

Keywords: Cerebral Palsy, Children with Cerebral Palsy, Graduate Thesis, Academic Profile.

1. GİRİŞ

Serebral Palsi (SP); çocukluk döneminde en sık görülen, yaşam boyu devam eden, hareket ve duruşu/postürü etkileyen kalıcı bir nörogelişimsel bozukluktur (Yakut, 2015). Serebral Palsi; prenatal, perinatal ya da erken postnatal döneme bağlı olarak ortaya çıkan ve çoğunlukla motor semptomlarla karakterize edilen farklı klinik tabloları içeren bir “şemsiye kavram” olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramın, bir neden değil, daha çok bir sonuç durumunu ifade ettiğine dikkat çekilmektedir (Akçakaya, 2018).

Alan yazın incelendiğinde, Serebral Palsi'nin gelişmiş ülkelerdeki prevalansına ilişkin farklı sonuçların raporlandığı görülmekle birlikte, genel olarak bu oranın her 1000 canlı doğumda 1,5 ile 2,7 arasında değiştiği ifade edilmekte, gelişmekte olan ülkelerde ise SP'nin daha yüksek oranlarda görüldüğü bildirilmektedir (Albright, 1996; Blair, 2001; Reddihough ve Collins, 2003; Ünal, 2005).

Serebral Palsi'nin etiyolojisinin ve prevalansının daha sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi, ayrıca standart bir tanımlama ve sınıflama sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla, özellikle son yıllarda gelişmiş ülkelerde (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde) çeşitli kayıt sistemleri geliştirilmiştir. Bu kayıt sistemleri arasında; ABD'de “Metropolitan Atlanta Gelişimsel Engel Takip Programı”, Avustralya'da “Avustralya Serebral Palsi Kayıt Grubu” ve Avrupa'da ise 25 kayıt sistemini kapsayan “Avrupa Serebral Palsi İzleme Grubu” yer almaktadır. Bu tür kayıt sistemlerinin bulunmadığı ülkelerde ise, SP sıklığını belirlemeye yönelik toplum temelli epidemiyolojik araştırmalar sürdürülmektedir (Cans, Sellier ve Mermet, 2015; SCPE, 2018; Yakut, 2008). Türkiye, henüz ulusal düzeyde bir SP kayıt sistemine sahip olmayan ve bu alandaki epidemiyolojik verilerin araştırmacılar tarafından bireysel çalışmalar yoluyla elde edildiği ülkeler arasında yer almaktadır.

Sağlık alanındaki gelişmelerin hayatta kalım ve ömür süresini olumlu yönde etkilemesinin beklenmesi ile birlikte yenidoğan yoğun bakım hizmetleri ve tıbbi teknolojideki gelişmelerin, Serebral Palsi sıklığını azaltacağı yönündeki beklentilere rağmen; düşük doğum ağırlıklı, prematüre ve riskli yenidoğanların yaşam oranlarının artmasıyla birlikte SP insidansının 70 ila 100 kat arasında artış gösterdiği de rapor edilmektedir (Yakut, 2015). Nitekim; Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 eyaleti kapsayan bir araştırmada 8 yaşındaki çocuklarda SP görülme prevalansının 3.6 olduğu bildirilmiştir (Cans, Sellier ve Mermet, 2015).

Serebral Palsi, yalnızca bölgesel ya da kesitsel düzeyde değil; prevalansı, risk faktörleri ve çok boyutlu etkileri açısından küresel düzeyde ve bütüncül bir perspektifle ele alınması gereken bir biyo-psiko-sosyal sağlık sorunu olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'de yapılan çalışmalarda ise SP prevalansının her 1000 canlı doğumda 4.4 olduğu rapor edilmiştir (Serdaroğlu ve ark., 2006). Bu veriler doğrultusunda, Türkiye'deki SP görülme sıklığının, gelişmiş ülkelerde bildirilen ortalama oranın iki katından fazla olduğu görülmektedir (Dilsiz, 2019). Tüm bunlara rağmen Türkiye'de lisansüstü düzeyde yapılan tez çalışmaları açısından konuya bilimsel ilgi ve rağbetin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesine yönelik şu ana kadar herhangi bir araştırma yapılmadığı dikkat çekmekte ve söz konusu verilerin ortaya konulmasının alana olan akademik ilginin artırılmasına hizmet etmesi açısından önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.

1.1. Araştırmanın Önemi

Bu çalışma; tıbbi, gelişimsel, davranışsal ve psiko-sosyal etkileri nedeniyle önemli bir konu olan serebral palsili çocukların lisansüstü tez çalışmalarında Türkiye'de hangi sıklıkta ve içerikte çalışıldığını inceleyen ve söz konusu çalışmaların akademik profilini dökümente eden ilk çalışma olması nedeni ile literatürde önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda; çalışmamız, akademisyenlere ve saha çalışanlarına yapacakları araştırmalarda ışık tutması ve farkındalık oluşturması açısından değerlidir.

1.2. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye'de 1994-2024 yılları arasında "serebral palsili çocuk" konusunu ele alan lisansüstü tezlerin akademik profilini incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise; tıbbi, gelişimsel, davranışsal, psiko-sosyal etkileri ve ülkeler genelindeki yüksek görülme sıklığı nedeniyle esasında küresel bir biyo-psiko-sosyal sorun olan serebral palsinin, araştırmaya değer bir parametresi olan “serebral palsili çocuk” konusunda çocuk gelişimciler başta olmak üzere ilgili tüm bilim dalları ile uğraşmakta olan bilim insanlarının akademik farkındalığını arttırmak ve alanyazına katkı sağlamalarını teşvik etmektir.

2.YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Araştırmamız; lisansüstü tezlerde “serebral palsili çocuk” konusuna yönelik yapılan çalışmaların akademik profillerini ortaya koymayı amaçladığından, betimsel bir nitelik taşımakta olup tarama modeli kapsamında yürütülmüştür.

Tarama modeli, mevcut durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma desendir ve incelenen grubun özelliklerini olduğu gibi yansıtmayı hedefler (Büyüköztürk ve ark., 2010). Nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan bu model, özellikle gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin yoğun olarak kullanıldığı çalışmalarda tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu modelde araştırmacı, belirli bir grubun tutum, görüş, ilgi, beceri veya davranışlarını değiştirmeden inceler. Amaç, olayların veya olguların geçmişte ya da halen var olan durumunu tanımlamaktır (Creswell, 2013).

2.2. Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evreni; Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi) tarafından 1994-2024 yılları arasında onaylanan ve arşivlenen, tez adında “serebral palsi” kelimesi geçen 520 lisansüstü eğitim tezinden oluşmaktadır.

Araştırmanın örneklemini ise “serebral palsili çocuklar” ile ilgili yapılmış olan 325 lisansüstü tez oluşturmuştur. Ancak bu örneklemin içerisinde 12 lisansüstü tezin tam metnine ulaşamadığı için analiz dışı bırakılmıştır. Böylelikle araştırmanın örneklemini 313 lisansüstü tezdendir oluşmuştur. Söz konusu tezlerin 223 tanesi yüksek lisans, 46 tanesi tıpta uzmanlık ve 44 tanesi ise doktora tezi olarak dağılım göstermiştir.

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler, YÖK’e bağlı ulusal tez merkezi sayfasında yapılan taramalar sonucunda toplanmıştır. Tarama çalışması 2024 yılı ekim ayında başlamıştır. 2024 aralık ayına kadar devam eden taramalar esnasında tez sayısında bir artış gözlenmemiştir. Tez merkezi sayfasında tarama terimi bölümüne “serebral palsi” kavramı, aranacak alan “tez adı”, izin durumu ve tez türü “tümü” kavramları yazılarak arama yapılmıştır. Bu arama sonucunda toplam 520 tez kaydı bulunmuştur. Ardından tez adında “serebral palsili çocuklar” kelimesi geçen 325 lisansüstü tez araştırma kapsamına alınmıştır. İlgili lisansüstü tezlerden 12 tanesinin tam metnine ulaşamadığı için analiz dışı bırakılmıştır.

Araştırma verileri, nitel araştırma kapsamında kullanılan veri toplama tekniklerinden biri olan doküman analizi yöntemiyle elde edilip veriler tanımlayıcı nitelik taşımakta olan frekans sıklığı ve yüzde dağılımları şeklinde analiz edilmiştir.

Araştırmamızın birinci aşamasında; örneklem grubunda yer alan yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezleri Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nın web sitesinden PDF formatında bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İkinci aşamada ise bilgisayar ortamına aktarılan tezler; yazar ve danışman cinsiyeti, tezin çalışıldığı üniversiteler ve hangi enstitüye bağlı buldukları, ana bilim dalları, tez derecesi, tezin dili, tezin yılı, tezin yöntemi ve çalışma grupları olmak üzere 10 farklı başlıkta incelenmeye alınmıştır. Veriler başlıklar halinde ayrıldıktan sonra Jamovi Uygulaması üzerinden kategorize edilerek çözümlenmiştir. Üçüncü aşamada ise bulgular yorumlanmıştır. Örneklem grubundaki tezlerin verilen 10 başlıktaki dağılımlarında frekans sıklığı ve yüzdelik dilimleri verilerle betimsel istatistikler kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, çalışma kapsamında incelenen 313 tez, belirlenen veri başlıklarına göre analizleri verilerle elde edilen bulgular doğrultusunda yorumlanmıştır.

Şekil 1. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Yazar Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Şekil 1 incelendiğinde; araştırmaya dahil edilen tez yazarlarının %70.6'sını (f=221) kadın yazarların oluşturduğu görülmektedir. Erkek yazarların oranı ise %29.4 (f=92)'dir. Bu bağlamda kadın yazarlar erkek yazarlardan oldukça fazladır.

Şekil 2. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Danışman Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Şekil 2 incelendiğinde; araştırmaya dahil edilen tezlerin %67.1'ini (f=210) kadın danışmanların yürüttüğü görülmektedir. Erkek danışmanların oranı ise %32.9 (f=103)'dir. Bu bulgulara göre; danışman cinsiyetlerinde kadın danışmanların erkeklerden daha büyük bir paya sahip olduğu söylenebilir.

Tablo 1. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite	Frekans (f)	Yüzde (%)	Üniversite	Frekans (f)	Yüzde (%)
Hacettepe Üniversitesi	61	19.5	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	2	0.6
Gazi Üniversitesi	20	6.4	Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi	2	0.6
Marmara Üniversitesi	17	5.4	Kırıkkale Üniversitesi	2	0.6
Haliç Üniversitesi	16	5.1	Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi	2	0.6
Pamukkale Üniversitesi	12	3.8	Başkent Üniversitesi	2	0.6
İstanbul Üniversitesi	11	3.5	İstanbul Medeniyet Üniversitesi	2	0.6
Sağlık Bilimleri Üniversitesi	11	3.5	Karadeniz Teknik Üniversitesi	2	0.6
İstanbul Medipol Üniversitesi	11	3.5	Gaziantep Üniversitesi	2	0.6
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	11	3.5	Beykent Üniversitesi	2	0.6
Yeditepe Üniversitesi	8	2.6	Trakya Üniversitesi	2	0.6
Hasan Kalyoncu Üniversitesi	8	2.6	Afyon Kocatepe Üniversitesi	2	0.6
Sanko Üniversitesi	7	2.2	Sabancı Üniversitesi	1	0.3
Dokuz Eylül Üniversitesi	6	1.9	Çankırı Karatekin Üniversitesi	1	0.3
İstanbul Okan Üniversitesi	6	1.9	Yüksek İhtisas Üniversitesi	1	0.3
Erciyes Üniversitesi	5	1.6	Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi	1	0.3
Üsküdar Üniversitesi	5	1.6	İstanbul Atlas Üniversitesi	1	0.3
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	5	1.6	Yalova Üniversitesi	1	0.3
Kocaeli Üniversitesi	5	1.6	Karabük Üniversitesi	1	0.3
İstanbul Arel Üniversitesi	4	1.3	Biruni Üniversitesi	1	0.3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa	4	1.3	İnönü Üniversitesi	1	0.3
Bahçeşehir Üniversitesi	4	1.3	Ankara Üniversitesi	1	0.3
Çukurova Üniversitesi	4	1.3	İstinye Üniversitesi	1	0.3
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	3	1.0	Necmettin Erbakan Üniversitesi	1	0.3
Mersin Üniversitesi	3	1.0	Maltepe Üniversitesi	1	0.3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	3	1.0	İstanbul Aydın Üniversitesi	1	0.3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi	3	1.0	İstanbul Gelişim Üniversitesi	1	0.3
Harran Üniversitesi	3	1.0	Balıkesir Üniversitesi	1	0.3
GATA	3	1.0	Koç Üniversitesi	1	0.3
Okan Üniversitesi	2	0.6	Dumlupınar Üniversitesi	1	0.3
Boğaziçi Üniversitesi	2	0.6	Selçuk Üniversitesi	1	0.3
Süleyman Demirel Üniversitesi	2	0.6	Yüzüncü Yıl Üniversitesi	1	0.3
İzmir Bakırçay Üniversitesi	2	0.6	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	1	0.3
Lokman Hekim Üniversitesi	2	0.6	Anadolu Üniversitesi	1	0.3
Toplam				313	100

Tablo 1 incelendiğinde; örnekleme dahil edilen lisansüstü tezlerden “serebral palsili çocuk” ile ilgili en çok çalışmayı yapan üniversitenin 61 tez ile Hacettepe Üniversitesi olduğu görülmektedir. Hacettepe Üniversitesi’ni, Gazi Üniversitesi toplam 20 tez ile takip etmektedir. Tez üretiminde öne çıkan diğer üniversiteler arasında; Marmara Üniversitesi 17 tez, Haliç Üniversitesi 16 tez, Pamukkale Üniversitesi 12 tez, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 11’er tez ile ön plana çıkmaktadır.

Öte yandan, tek bir lisansüstü teze temsil edilen ve bu nedenle en az çalışmanın yapıldığı üniversiteler arasında; Sabancı Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi gibi çok sayıda üniversite yer almaktadır.

Bu üniversitelerin her biri yalnızca 1 tez ile temsil edilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde; sadece 1'er tez ile temsil edilen üniversite sayısının 22 olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı

Şekil 3 incelendiğinde; çalışmaya dahil edilen 313 tezdten 263 tanesinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde çalışıldığı görülmektedir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde 44 çalışma yapılırken; Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 3 çalışma yapıldığı ortaya çıkmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü ile Biyo-Medikal Mühendislik Enstitüsü'nde yalnızca 1'er çalışma yapılmış olup, bu enstitülerin "serebral palsili çocuk" konusuna yönelik en az sayıda tez çalışmasına sahip olduğu görülmektedir. "Serebral palsili çocuk" konusuna yönelik en çok ilgi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde "Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı" olarak "serebral palsili çocuk" konusunu çalışan sadece 1 araştırmacıya rastlanmıştır.

Tablo 2. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Ana Bilim Dalına Göre Dağılımı

Ana Bilim Dalı	Frekans (f)	Yüzde (%)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı	126	40.3
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı	52	16.6
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı	24	7.7
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı	13	4.2
Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı	12	3.8
Anatomi Ana Bilim Dalı	11	3.5
Protez-Ortez-Biyomekanik Ana Bilim Dalı	8	2.6
Hemşirelik Ana Bilim Dalı	6	1.9
Ergoterapi Ana Bilim Dalı	5	1.6
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı	4	1.3
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı	4	1.3
Fizyoloji Ana Bilim Dalı	4	1.3
Psikoloji Ana Bilim Dalı	3	1.0
Radyoloji Ana Bilim Dalı	3	1.0
Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı	3	1.0
Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı	2	0.6
Pediyatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı	2	0.6
Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı	2	0.6
Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı	2	0.6
Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı	2	0.6
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı	1	0.3
Hemşirelik Bilimi Ana Bilim Dalı	1	0.3
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı	1	0.3
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı	1	0.3
Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı	1	0.3
Sinir Bilimi Ana Bilim Dalı	1	0.3
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı	1	0.3
Antrenman ve Hareket Ana Bilim Dalı	1	0.3
Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı	1	0.3
Müzik Ana Bilim Dalı	1	0.3
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı	1	0.3
Ortez-Protez Ana Bilim Dalı	1	0.3
Nörobilim Ana Bilim Dalı	1	0.3
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı	1	0.3
Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı	1	0.3
Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı	1	0.3
Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı	1	0.3
Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı	1	0.3
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı	1	0.3
Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı	1	0.3
Biyoistatistik Ana Bilim Dalı	1	0.3
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı	1	0.3
Dil ve Konuşma Terapistliği Ana Bilim Dalı	1	0.3
Temel Fizyoterapi Ana Bilim Dalı	1	0.3
Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı	1	0.3
Toplam	313	100

Tablo 2 incelendiğinde; örnekleme dahil edilen tezler arasında “serebral palsili çocuk” konusunu en fazla el alan ana bilim dalı 126 çalışma ile (40.3%) “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı” olmuştur. Çalışmamız kapsamında “serebral palsili çocuk” konusunu çalışan diğer ana bilim dallarını ve çalışma sayılarını şu şekilde belirtebiliriz: “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı” 52, “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı” 24, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı” 13, “Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı” 12, “Anatomi Ana Bilim Dalı” 11, “Protez-Ortez-Biyomekanik Ana Bilim Dalı” 8, “Hemşirelik Ana Bilim Dalı” 6, “Ergoterapi Ana Bilim Dalı” 5 şeklindedir. Tablomuzda yer alan diğer ana bilim dallarından “Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı”, “Fizyoloji Ana Bilim Dalı” ve “Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı” 4 çalışma; “Psikoloji Ana Bilim Dalı”, “Radyoloji Ana Bilim Dalı” ve “Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı” 3 çalışma; “Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı”, “Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı”, “Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı” ve “Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı” 2 çalışma şeklindedir. Tablomuzda yer alan diğer ana bilim dallarının (Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Hemşirelik Bilimi Ana Bilim Dalı, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı, Sinir Bilimi Ana Bilim Dalı, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Antrenman ve Hareket Ana Bilim Dalı, Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı, Müzik Ana Bilim Dalı, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ortez-Protez Ana Bilim Dalı, Nörobilim Ana Bilim Dalı, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı, Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Dil ve Konuşma Terapistliği Ana Bilim Dalı, Temel Fizyoterapi Ana Bilim Dalı, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı) ise 1’er çalışma ile araştırmamız kapsamında yer aldığı görülmektedir. Bir tez ile temsil edilen toplamda 25 ana bilim dalı bulunmaktadır.

Şekil 4. Örnekleme Dahil Edilen Tezlerin Lisansüstü Derecelerine Göre Dağılımı

Şekil 4 incelendiğinde; araştırmaya dahil edilen tezlerin %71.2’sinin (f=223) yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir. Tezlerin %14.7’sini (f=46) tıpta uzmanlık tezleri oluşturmuştur. Tezlerin %14.1’ini ise (f=44) doktora tezleri oluşturmaktadır. Bu bulgulara göre; “serebral palsili çocuk” konulu tezlerin çoğunlukla yüksek lisans aşamasında çalışıldığı dikkat çekmektedir.

Şekil 5. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Yazım Diline Göre Dağılımı

Şekil 5 incelendiğinde; araştırmaya dahil edilen tezlerin %97.1’inin (f=304) Türkçe yazıldığı görülmektedir. Tezlerin %2.9’unun (f=9) ise İngilizce yazıldığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara dayanarak; çalışmamız kapsamında ele alınan tezlerin büyük bir çoğunluğunun Türkçe araştırmalar olduğu görülmektedir.

Şekil 6. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı

Şekil 6 incelendiğinde; yıllar içerisinde tez sayılarında anlamlı bir artış eğilimi olduğu görülmektedir. 2004-2010 yılları arasında tez sayıları küçük adımlarla ilerlerken 2014-2024 yılları arasında belirgin artmalar gözlemlenmiş ve tez sayıları iki haneli sayılara ulaşmıştır. Sütun grafiğimiz incelendiğinde en fazla tezin 2023 yılında olduğu gözler önüne serilmiştir. Zirveyi 35 tez ile 2019 yılı takip ederken en çok tezin yazılmasına ilişkin üçüncü sırada 31 tez ile 2020 yılı yer almıştır.

Tablo 3. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı

Çalışma Grubu	Frekans (f)	Yüzde (%)
SP Tanılı Çocuk	268	85.6
SP Tanılı Çocuk ve Ebeveynleri	18	5.8
SP Tanılı Çocuk Bakım Vereni	8	2.6
SP Tanılı Çocuk Ebeveyni	7	2.2
SP Tanılı Çocuk ve Bakım Vereni	5	1.6
SP Tanılı Çocuk, Ebeveynleri ve Fizyoterapistleri	2	0.6
Diğer	1	0.3
SP Tanılı ve Sağlıklı Çocuk Ebeveyni	1	0.3
SP Tanılı Çocuk Ebeveynleri ve Fizyoterapistleri	1	0.3
SP Tanılı Çocuk ve Sağlıklı Kardeşi	1	0.3
SP Tanılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk ve Ebeveynleri	1	0.3
Toplam	313	100

Tablo 3 incelendiğinde; örnekleme dâhil edilen lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun (%85.6) serebral palsi tanılı çocuklar ile yürütüldüğü görülmektedir. Bu bulgu, SP konulu tez çalışmalarında doğrudan çocukların merkez alındığını ve araştırma odağının çoğunlukla çocuk bireylerin kendileri üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Çalışma grupları arasında ikinci sırada yer alan grup ise SP tanılı çocuk ve ebeveynleri olup, bu gruba yönelik tezlerin oranı %5.8'dir. Bu gruba sırasıyla, SP tanılı çocuk bakım vereni (%2.6) ve SP tanılı çocuk ebeveyni (%2.2) izlemektedir.

Diğer çalışma grupları incelendiğinde; SP tanılı çocuk ve bakım vereni (%1.6) ile SP tanılı çocuk, ebeveynleri ve fizyoterapistleri (%0.6) gibi daha az sıklıkla çalışılan gruplar olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca, "SP tanılı ve sağlıklı çocuk ebeveyni", "SP tanılı çocuk ebeveynleri ve fizyoterapistleri", "SP tanılı çocuk ve sağlıklı kardeşi", "SP tanılı çocuk, sağlıklı çocuk ve ebeveynleri" gibi bazı gruplar yalnızca bir tezle temsil edilmiş ve her biri toplamın yalnızca %0.3'ünü oluşturmuştur. "Diğer" başlığını, SP'li çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla özel tasarlanmış oyun oluşturmaktadır.

Şekil 7. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı

Şekil 7 incelendiğinde; araştırmamıza eklenen tezlerin %98.4'ü (f=308) nicel yöntem, %1.0'ının (f=3) karma yöntem ve %0.6'sının (f=2) ise nitel yöntem ile çalışmış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda örnekleminin büyük bir çoğunluğunu nicel yöntem ile çalışan tezler olduğu ortaya koyulmuştur.

4.TARTIŞMA

Bu araştırmada; Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi) tarafından 1994-2024 yılları arasında onaylanan ve arşivlenen, tez adında “serebral palsi” kelimesi geçen 520 lisansüstü eğitim tezine ulaşılmıştır. Arkasından; tez adında “serebral palsili çocuklar” kelimesi geçen 325 lisansüstü tez araştırma kapsamına alınmıştır. İlgili lisansüstü tezlerden 12 tanesinin tam metnine ulaşamadığı için analiz dışı bırakılmıştır. Böylelikle serebral palsili çocuklar ile yapılan 313 lisansüstü tez analitik incelemeye alınmıştır. Bu bölümde; araştırma verilerinin analiziyle elde edilen bulgular, araştırmamın incelenen başlıkları altında alan yazından faydalanılarak tartışılmıştır.

Bu araştırmada kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'ne 1994-2024 yılları arasında kayıtlı lisansüstü eğitim tezlerine ulaşılmıştır. 1994 yılından önceki tezlere ulaşamamış olması araştırmamın önemli bir sınırlılığı olarak kabul edilebilir.

Örnekleme dahil edilen lisansüstü tezlerin yazar cinsiyetine göre dağılımında kadın çalışmacıların (f=221; %70.6) erkeklerden (f=92; %29.4) daha fazla olduğu görülmüş (Şekil1) ve aynı şekilde danışman cinsiyetlerine göre dağılım incelendiğinde de yine kadın danışmanların (f=210; %67.1) erkeklerden (f=103; %32.9) daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 2).

Araştırmamız kapsamında yer alan üniversitelerin dağılımını gösteren Tablo 1 incelendiğinde; büyük bir çoğunluğu devlet üniversitesi olmak üzere toplam 66 farklı üniversitede SP'li çocuklar ile ilgili lisansüstü tez yapıldığı görülmektedir. Bu konunun en çok çalışıldığı üniversitenin Hacettepe Üniversitesi olduğu dikkat çekmektedir (f=61; %19.5). Bu bulgu; Hacettepe Üniversitesi'nin söz konusu alandaki akademik birikimi, akademisyenlerin SP'ye dönük ilgi alanları, üniversitenin araştırmacılara sunduğu çalışma imkanları ve özellikle üniversitenin sağlık bilimleri alanında uzmanlaşmış olması ile ilişkilendirilebilir. Tablo 1'e göre SP'li çocuğu konu odağına alarak bünyesinde sadece 1'er lisansüstü tez çalışması yapılmış olduğu dikkat çeken toplam üniversite sayısının 22 olduğu görülmektedir. Tabloya göre SP'li çocuk konusunda en az 1 lisansüstü tez yapılmış olan üniversite sayısının 66 olduğu görülmektedir. 2024 Ocak ayı itibarı ile Türkiye'deki üniversite sayısının 209 olduğu da göz önünde bulundurulduğunda; basit bir hesapla konuya dair hiç lisansüstü tez çalışması yapılmamış olan üniversite sayısının 143 olduğu dikkati çekmektedir. Bu durumda tez verileri, bizlere bazı üniversitelerde bu alanda sınırlı çalışma yapıldığını düşündürmektedir.

Örnekleme dahil edilen tezlerin ana bilim dallarının dağılımında en çok 126 çalışma ile (40.3%) “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı” yer almıştır (Tablo 2). Bu durum, SP'nin en çok motor alanı etkiliyor olması ile açıklanabilir. Araştırma bulgularına göre, serebral palsili çocuklar konusuna yönelik olarak “Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı” bünyesinde gerçekleştirilen lisansüstü tez sayısının yalnızca 1 tez ile sınırlı kalması dikkat çekicidir. Söz konusu tez bu makalenin birinci yazarı tarafından doktora çalışmasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı'ndaki sınırlı tez sayısı, alana ve tanının önemine dair farkındalığın yetersizliğinin ya da disiplinler arası iş birliğinin henüz yeterince yerleşmediğinin bir göstergesi olabilir. Serebral palsi, yalnızca motor sistemleri etkileyen bir klinik tablo olmanın ötesinde, çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, iletişimsel ve öz bakım becerileri gibi çok sayıda gelişim alanını etkileyen çok yönlü bir nörogelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır (Rosenbaum ve ark., 2007; Novak ve ark., 2012). Bu nedenle, serebral palsili çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek yalnızca fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının sorumluluğunda değil; aynı zamanda çocuk gelişimi gibi diğer ilgili disiplinlerin de ilgi ve müdahale alanında yer almaktadır. Bu çerçevede, çocuk gelişimi alanında serebral palsili çocuklara ilişkin çalışmaların niceliksel olarak artırılması, yalnızca akademik literatüre katkı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda sahada çalışan uzmanların bilgi ve uygulama yeterliliklerini geliştirmek açısından da önem arz etmektedir. Gelecek çalışmalarda, çocuk gelişimi perspektifinden serebral palsili çocukların; gelişimsel değerlendirme, gelişimsel destek, gelişimsel izlem, gelişimsel müdahale ve ihtiyaç analizi tabanlı modüler eğitime dayalı aile eğitim programı süreçlerinin etkisine dair nitel ve deneysel daha fazla araştırmaya yer verilmesi hem alan yazını zenginleştirecek hem de uygulamaya dönük yadsınamaz düzeyde fayda sağlayacaktır.

Araştırma kapsamında incelenen tezlerin lisansüstü derecelerine bakıldığında ise yüksek lisans tezlerinin (f=223; %71.2) dağılımının tıpta uzmanlık (f=46; %14.7) ve doktora tezine (f=44; %14.1) göre daha fazla olduğu görülmüştür (Şekil 4). Lisansüstü tezlerin yazım dillerine göre dağılımında İngilizce tezlerin (f=9; %2.9) oldukça az olduğu, tezlerde daha çok Türkçenin (f=304; %97.1) kullanıldığını görmekteyiz (Şekil 5).

Araştırmada incelenen tezlerin yıllara göre dağılımını tartışacak olursak en çok tezin 2023 yılında (f=40; %12.8) olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sayısının yıl içindeki dağılımının beşten daha az olduğu yıllar ve tez sayıları şu şekildedir: 2005 yılında 1; 2004, 2006 ve 2007 yıllarında 2; 2008 ve 2009 yıllarında 4 çalışma olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda yıl bazında yapılan en az çalışma sayısının 2005 yılına ait olduğu dikkat çekmektedir (Şekil 6).

Çalışmamız kapsamında yer alan tezlerin enstitülere göre dağılımı incelendiğinde; “serebral palsili çocuk” ile ilgili en çok çalışma yapılan enstitünün “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” olduğu dikkat çekmektedir (Şekil 3). Araştırma bulguları doğrultusunda, “Eğitim Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde, 1994-2024 yılları arasında serebral palsili çocuklar ile ilgili herhangi bir lisansüstü tezin bulunmaması dikkat çekici bir durumdur. Serebral palsy, yalnızca tıbbi veya motor gelişimle sınırlı kalmayıp; bilişsel, akademik, sosyal, duygusal ve dil gelişimi alanlarda da destek gerektiren, çocukların gelişimini çok boyutlu biçimde etkileyen bir durumdur (Özmen ve Güner Yıldız, 2019; Metin ve Avcı, 2020). Bu nedenle; eğitim bilimleri alanında da serebral palsy konusuna ilişkin akademik üretimin teşvik edilmesi hem bilimsel literatürün zenginleşmesi hem de sahada görev yapan öğretmen ve uzmanların donanımının artırılması açısından oldukça önemlidir.

Çalışma kapsamında incelenen tezlerin çalışma gruplarının neler olduğu bu araştırmanın amacının ortaya konmasına hizmet etmesi açısından da oldukça önemli bir unsurdur. Bu nedenle bu bulgu aşağıda detaylı olarak değerlendirilmiş ve kapsamlı olarak yorumlanmıştır.

Örnekleme dahil edilen lisansüstü tezlerin çalışma gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun (f=268; %85.6) serebral palsy tanılı çocuklar ile yürütüldüğü görülmektedir (Tablo 3). Bu durum, literatürde özel gereksinimli bireyler arasında en fazla çalışılan grubun SP tanılı çocuklar olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bununla birlikte, sadece çocuğa odaklanan çalışmaların sayıca fazla olması; anne-baba-sağlıklı kardeş ve varsa büyükanne-büyükbaba gibi çocuğun gelişiminde ve yaşamında aktif rol oynayan diğer aile üyeleri, temel bakım veren ya da transdisipliner ekip üyeleri gibi diğer önemli paydaşların görece ihmal edildiğini düşündürmektedir. Nitekim çalışma gruplarının dağılımı incelenmeye devam edildiğinde (Tablo 3); "SP Tanılı Çocuk ve Ebeveynleri" (f=18; %5.8), "SP Tanılı Çocuk Bakım Verenleri" (f=8; %2.6) ve "SP Tanılı Çocuk Ebeveyni" (f=7; %2.2) gibi kategoriler, ebeveyn ve bakım verenlerin yer aldığı çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu göstermektedir. Oysaki, SP tanılı çocukların gelişim süreçleri sadece bireyin kendisiyle sınırlı kalmamakta; ebeveynlerin psikolojik durumu, bilgi düzeyi ve bakım verme yeterliliği de doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle, gelecekte yapılacak lisansüstü tezlerde aile merkezli transdisipliner yaklaşımların benimsenmesi hem çocuk hem de çevresindeki destek sistemlerinin birlikte ele alınması önem arz etmektedir. Özellikle fizyoterapistler, çocuk gelişimciler, ilgili branşlardaki hekimler ve hemşireler gibi sağlık profesyonelleri, örgün ve özel eğitim sürecinde yer alan eğitimciler, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) çıkartılması sürecinde rol oynayan meslek elemanları, ilgili tüm birimlerde çalışan sosyal çalışmacılar ve ailenin primer çevresindeki sosyal destek kaynakları gibi diğer destek unsurlarının ve sağlıklı kardeş gibi ailenin asla yadsınmaması gereken fertlerinin daha fazla dâhil edildiği çalışmaların teşvik edilmesi, SP tanılı çocukların bütüncül bir şekilde ele alınmasına ve desteklenmesine önemli düzeyde katkı sağlayacaktır.

Örnekleme dahil edilen lisansüstü tezlerin çalışma gruplarına göre dağılımı incelenmeye devam edildiğinde, yukarıda da ifade edildiği gibi; örnekleme dâhil edilen lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun (%85.6) serebral palsy tanılı çocuklar ile yürütüldüğü görülmektedir (Tablo 3). Bu bulgu, SP konulu tez çalışmalarında doğrudan çocukların merkez alındığını ve araştırma odağının çoğunlukla çocuk bireylerin kendileri üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Çalışma grupları arasında ikinci sırada yer alan grup ise SP tanılı çocuk ve ebeveynleri olup, bu gruba yönelik tezlerin oranı %5.8'dir. Bu grubu sırasıyla, SP tanılı çocuk bakım verenleri (%2.6) ve SP tanılı çocuk ebeveyni (%2.2) izlemektedir. Diğer çalışma grupları incelendiğinde; SP tanılı çocuk ve bakım verenleri (%1.6) ile SP tanılı çocuk, ebeveynleri ve fizyoterapistleri (%0.6) gibi daha az sıklıkla çalışılan gruplar olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca, “SP tanılı ve sağlıklı çocuk ebeveyni”, “SP tanılı çocuk ebeveynleri ve fizyoterapistleri”, “SP tanılı çocuk ve sağlıklı kardeşi”, “SP tanılı çocuk, sağlıklı çocuk ve ebeveynleri” gibi bazı gruplar yalnızca bir teze temsil edilmiş ve her biri toplamın yalnızca %0.3’ünü oluşturmuştur. “Diğer” başlığını, SP’li çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla özel tasarlanmış oyun oluşturmaktadır. Bu dağılımlar, SP konusundaki lisansüstü tez çalışmalarının çoğunlukla bireysel çocuk odaklı yürütüldüğünü; ancak çocuğun içinde bulunduğu çevresel ve sosyal bağlamı (örneğin ebeveynler, bakım verenler, sağlık profesyonelleri) ele alan bütüncül yaklaşımların görece sınırlı kaldığını göstermektedir. Bu durum, ilerleyen dönemlerde SP’ye yönelik araştırmalarda aile temelli ve disiplinler arası çalışmalara olan ihtiyacın arttığını ortaya koymaktadır.

Çalışmamız kapsamında incelediğimiz tezlerin araştırma yöntemleri analiz edildiğinde (Şekil 7); araştırmamıza eklenen tezlerin %98.4'ü (f=308) nicel yöntem, %1'i (f=3) karma yöntem ve %0.6'sı (f=2) nitel yöntem ile çalışıldığı dikkatleri çekmektedir. Bu bağlamda araştırmamızın büyük bir bölümünü nicel yöntem ile çalışılan tezler oluşturmuştur. Nicel yöntem ile çalışan araştırmacılar, tezlerinde deneysel desen kullandıklarını belirtmişlerdir. Çalışmalar tıp ve fizyoterapi bölümlerinde yoğunluk oluşturduğundan nicel yöntemin baskın olacağı biz araştırmacılar tarafından kestirilebilir bir durum oluşturmuştur. Nicel yöntem ile çalışan araştırmacıların çalışma grubunu ise ağırlıklı olarak serebral palsili çocuklar oluşturmuştur. Çalışma gruplarına ilişkin çocukların ve ebeveynlerin yaş aralıkları ile yaş ortalamalarının ayrıntılı biçimde raporlanmamış olması ilgili verileri tümü ile aktarmamızı önlediğinden çalışmamızı sınırlandırmıştır. Oysa ki yaş faktörü hem çocukların gelişim düzeylerini hem de ebeveynlerin bakım süreçlerindeki deneyimlerini doğrudan etkileyebilecek kritik bir değişkendir. Bu nedenle, gelecekte benzer kapsamda yürütülecek çalışmalarda, katılımcı profiline ilişkin demografik bilgilerin daha ayrıntılı biçimde sunulması, elde edilen verilerin yorumlanabilirliğini ve genellenebilirliğini artıracak, ayrıca yapılan lisansüstü tez çalışmalarının akademik profilinin tam ve eksiksiz olarak dökümente edilmesinde kolaylaştırıcı bir unsur olacaktır.

Araştırmamızda nitel yöntem ile çalışan 2 araştırmanın biri serebral palsili çocuklar ve ailelerinin damgalanma deneyimleri çerçevesinde, damgalamanın çocuk ve aileye etkisi, damgalama ile başa çıkma yolları ve çözüm önerilerini ebeveyn perspektifinden ortaya koymayı amaçlarken; bir diğer çalışma ise uzaktan eğitim ortamında müzik etkinliklerinin serebral palsili çocuklar üzerine etkisinin nasıl olduğunu gözlem, görüşme ve içerik analizi ile çözümlenmiştir.

Çalışmamıza dahil edilen ve karma yöntemi benimseyen 3 tezi şu şekilde açıklayabiliriz: Birinci tezde, serebral palsili çocukların ebeveynlerinin değerlendirilmesi ve bireysel bedensel eğitim memnuniyetinin incelenmesi; ikinci tezde, Bobath NGT'ye (Nöro Gelişimsel Tedavi) ek olarak sportif aktivitelerle zenginleştirilmiş multi-model ev egzersiz programının SP'li çocukların rehabilitasyon sonuçlarını nasıl etkileyebileceği; üçüncü tezde ise serebral palsili çocukların ebeveynlerine uygulanan aile eğitimi programının aile işlevleri, yılmazlık ve umutsuzluk üzerindeki etkisinin incelenmesi konu ve amaçları doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı'na ait olan bir tez burada söz konusu olan ve karma yöntemi benimseyen serebral palsili çocukların ebeveynlerine uygulanan aile eğitimi programının aile işlevleri, yılmazlık ve umutsuzluk üzerindeki etkisinin incelenmesi konulu tezdır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Serebral Palsi; görülme sıklığı, gelişim alanları üzerindeki yaygın etkileri ve komorbid tanılar ile birlikte esasında sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki teknolojik iyileşmelerdeki artış ile birlikte gelişmiş ülkeleri de etkisi altına alan küresel bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma; Türkiye'de serebral palsili çocukları konu alan lisans üstü düzeyde yapılan tez çalışmalarının akademik profilini ortaya koyan ilk çalışma olması itibari ile alanyazın ve sahadaki önemli bir boşluğu doldurması, gelecekteki araştırmalara ışık tutması ve akademik farkındalık yaratması açısından önemli ve gerekli bir çalışmadır.

Bu araştırma kapsamında; Türkiye'de 1994-2024 yılları arasında "serebral palsili çocuklar" ile ilgili çalışma yapan 313 farklı lisansüstü tezin akademik profili çeşitli parametreler dahilinde incelenmiştir. Bu çalışma ile aynı zamanda, serebral palsili çocuklara yönelik olarak "Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı" bünyesinde gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin sayısal olarak belirlenmesi ve elde edilen bulgular doğrultusunda, çocuk gelişimi alanında çalışan uzmanların ve akademisyenlerin serebral palsili çocuklara ilişkin yapılan çalışmalara yönelik farkındalıklarının artırılması da hedeflenmiştir.

Bu çalışmada; SP'li çocuk konusunda en az 1 lisansüstü tez yapılmış olan üniversite sayısının 66 olduğu saptanmış, konuya dair hiç lisansüstü tez çalışması yapılmamış olan üniversite sayısının ise 143 olduğu görülmüştür.

Araştırma kapsamında incelenmiş olan tezlerin çoğunluğu kadın araştırmacılar tarafından yapılmış ve kadın danışmanlar tarafından yürütülmüştür. Tezlerin çoğu Türkçe olarak yazılmış olan yüksek lisans tezidir. Tezler çoğunlukla Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yapılmıştır. Tezlerin yapıldığı anabilim dalı incelendiğinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'nın ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Tezlerin çalışma gruplarına göre dağılımı incelendiğinde lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun serebral palsi tanılı çocuklar ile yürütüldüğü görülmektedir. Aynı zamanda serebral palsili çocuklar konusuna yönelik olarak "Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı" bünyesinde gerçekleştirilen lisansüstü tez sayısı yalnızca 1 tez ile

sınırlı kalmıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise, 1994-2024 yılları arasında serebral palsili çocuklar ile ilgili çalışılmış olan herhangi bir lisansüstü teze rastlanmamıştır.

Bu çalışma, lisansüstü tezler aracılığıyla yürütülen akademik araştırmaların, serebral palsili çocuk alanındaki farkındalık düzeyinin yetersiz kaldığını ve özellikle "Çocuk Gelişimi" disiplini içinde bu alana yönelik bilimsel ilginin artırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Serebral Palsi yalnızca motor alanı etkileyen medikal bir tanı değil; aynı zamanda çocuk ve ailesinin yaşam kalitesini etkileyen karmaşık bir psikososyal yapıya da sahiptir. Bu nedenle; yapılacak olan çalışmalar kapsamında yalnızca fizyoterapistler değil, çocuk gelişimciler başta olmak üzere hekim ve hemşireler gibi diğer sağlık profesyonelleri, konuyla ilgili sosyal çalışmacılar, psikologlar, psikolojik danışmanlar, özel eğitimciler, okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve hatta SP'li çocuk ve ailesinin yasal hakları açısından hukukçular gibi farklı disiplinlerden uzmanların transdisipliner bir yaklaşımla sürece dâhil olması oldukça önemli ve gereklidir. Bu doğrultuda hem araştırmacıların hem de tez danışmanlarının ilgili alanları sentezleyip serebral palsili çocuğu konu alan aile merkezli transdisipliner yaklaşımda daha fazla sayıda çalışmalar yapmaya teşvik edilmeleri de önemlidir. Bunun için; üniversiteler arasında konuya dair farkındalık oluşturmak ve işbirliği geliştirmek üzere çok merkezli transdisipliner kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel etkinliklerin periyodik olarak düzenlenmesi ve araştırma yapmaya teşvik etmek üzere konuya özgü ünite, araştırma merkezi gibi araştırmacıları bir araya getiren, ekip ve ekipman kolaylığı sağlayan optimal koşulların oluşturulması önerilir.

KAYNAKÇA

- Akçakaya, N. H., Yapıcı, Z., & Özbek, U. (2018). Cerebral palsy and genetics. *Turkish Journal of Neurology*, 24(1), 1–2.
- Albright, A. (1996). Spasticity and movement disorders in cerebral palsy. *Journal of Child Neurology*, 11(1), 29–35.
- Blair, E. (2001). Trends in cerebral palsy. *Indian Journal of Pediatrics*, 68(5), 433–438.
- Cans, C., Sellier, E., & Mermet, M. A. (2015). Serebral palsi epidemiyolojisi. In C. P. Panteliadis (Ed.), *Serebral palsi: Multidisipliner yaklaşım* (M. K. Günel & B. Anlar, Çev. Eds.). Pelikan Kitabevi.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel araştırma yöntemleri* [Qualitative research methods] (M. Bütün & S. B. Demir, Çev. Ed.). Siyasal Kitabevi.
- Dilsiz H. (2019). *Serebral Palsili Çocukların Ebeveynlerine Uygulanan Aile Eğitimi Programının Aile İşlevleri, Yılmazlık ve Umutsuzluk Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi*. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı.
- Metin, N., & Avcı, R. (2020). Serebral palsili çocukların psikolojik iyi oluşunun desteklenmesinde okul temelli müdahale yaklaşımları. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(2), 551–567. <https://doi.org/10.24315/tujted.790812>
- Novak, I., Hines, M., Goldsmith, S., & Barclay, R. (2012). Serebral palsi üzerine sistematik bir incelemeden klinik prognoz mesajları. *Pediatrics*, 130(5), e1285–e1312.
- Özmen, F., & Güner Yıldız, N. (2019). Serebral palsili çocukların eğitsel gereksinimleri ve öğretmen görüşleri. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 15(1), 40–55. <https://doi.org/10.17244/eku.487968>
- Reddihough, D. S., & Collins, K. J. (2003). The epidemiology and causes of cerebral palsy. *Australian Journal of Physiotherapy*, 49(1), 7–12.
- Rosenbaum, P., Paneth, N., Leviton, A., Goldstein, M., Bax, M., Damiano, D., Dan, B., & Jacobsson, B. (2007). A report: The definition and classification of cerebral palsy April 2006. *Developmental Medicine & Child Neurology Supplement*, 109, 8–14. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2007.tb12610.x>
- Serdaroğlu A, Cansu A, Özkan S, Tezcan S. (2006). Prevalence of cerebral palsy in Turkish children between the ages of 2 and 16 years. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 48 (6): 413-416.
- Ünal, Ö. (2005). Bebeklik ve erken çocukluk döneminde serebral palsi. In Ş. Ö. Ertem (Ed.), *Gelişimsel pediatri. Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı*.
- Yakut, A. (2008). Serebral palside yeni gelişmeler. *Türkiye Klinikleri Journal of Pediatric Sciences*, 4(4), 127–138.
- Yakut, A. (2015). Serebral palsi. In K. Yalaz (Ed.), *Temel gelişimsel çocuk nörolojisi*. Pelikan Yayıncılık.
- Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE). (2018). *About SCPE*. <http://www.scpenetwork.eu/en/about-scpe/>